

DIPLOMATIK MATNLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Hamidullayev Bobur Murodullo o'g'li

O'zbekiston davlat jahon tillari akademik

litseyi fransuz tili fani o'qituvchisi

boburhm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513108>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Diplomatik nutq, pragmatik xususiyatlar, pragmatik tahlil, fatik markerlar, eufemizm, illokutiv akt.

ABSTRACT

Ushbu maqolada diplomatik matnlarining pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, illokutiv aktlar, xushmuomalalik strategiyalari, eufemizm, perlokutiv effektlar kabi pragmatikaning asosiy elementlari diplomatik nutqda qanday qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Fransuz va o'zbek diplomatiyasidagi ba'zi pragmatik xususiyatlar o'rganiladi.

Bugungi globalashuv va siyosiy murakkabliklar davrida xalqaro aloqalarning barqaror rivoji, ko'p jihatdan, diplomatik muloqotning samaradorligiga bog'liqdir. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish, ziddiyatlarni yumshatish, manfaatlarni muvofiqlashtirish kabi jarayonlarda diplomatik nutq vositasi vositachilik rolini o'ynaydi. Shu bois, so'nggi yillarda diplomatik diskursni lingvopragmatik jihatdan chuqur o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

Diplomatik nutq o'ziga xos kommunikativ xususiyatlari bilan ajralib turadi: unda iltifotlilik, eufemizm, intertekstual murojaatlar, ijtimoiy maqomni saqlashga oid ifodalar, shuningdek, bevosita emas, balki bilvosita ifoda etish strategiyalari muhim o'rin tutadi. Shuningdek, diplomatik muloqotda pragmatik markerlar, nutq aktorining pozitsiyasi, kommunikativ niyatlarning nozik muvozanati — bularning barchasi tahlil uchun alohida qiziqish uyg'otadi.

Ushbu maqolada diplomatik nutqning muhim pragmatik xususiyatlari – jumladan, illokutiv aktlar, nutq etiketi, informatsiyani dozali yetkazish usullari, fonetik-intonatsion vositalar va kinoya vositalari o'rganiladi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, xalqaro diplomatik aloqa faqat mazmun emas, balki ifoda shakllari orqali ham kuchli ta'sirga ega bo'ladi. Shunday ekan, bu sohani pragmatika nuqtayi nazaridan o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki siyosiy kommunikatsiya, xalqaro munosabatlar, tarjima nazariyasi uchun ham muhimdir.

Diplomatik diskurs – bu maxsus kommunikativ soha bo'lib, u siyosiy va ijtimoiy kontekstda davlatlararo munosabatlarni shakllantirish, qo'llab-quvvatlash va tartibga solishga xizmat qiladi. Ushbu turdagi nutq rasmiylik, strategik ehtiyotkorlik, til vositalarining puxta tanlanishi, shuningdek, ijtimoiy maqomga mos muomala tarzini talab etadi.

Pragmatika tilshunoslikning tilning qo'llanilishiga oid sohasidir. U lingvistik belgilarning nutqdagi funksional qo'llanilishini o'rganadi, shuning uchun tilshunoslikning bu yo'nalishi dastavval semiotika tarmoqlaridan biri hisoblangan. Pragmatika termini XX asrning 30-yillarida Ch. Morris tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan¹. Ch. Morris (1938) semiotikani uch qismga ajratgan: semantika (ma'no), sintaktika (tuzilish) va pragmatika (foydalanish).²

Pragmatika tilning real kommunikatsiyadagi vazifasini o'rganadi. Armengaud (2007) ta'kidlashicha, "pragmatika so'zning lug'aviy ma'nosidan ko'ra, uning qanday sharoitda va qanday maqsadda ishlatilishini tahlil qiladi"³.

Demak, pragmatika til birliklari orqali yuzaga keladigan niyat va harakatga qaratilgan muloqotni tahlil qiladi. U til birliklarining faqat grammatik yoki semantik darajasini emas, balki ularning real kommunikativ vaziyatdagi maqsadga yo'naltirilganligini, muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni va kontekstga mos ta'sir kuchini o'rganadi.

Diplomatik muloqotda aynan pragmatik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir bayonot, murojaat yoki xalqaro chiqish siyosiy irodani bildiradi, ammo ko'p hollarda bu niyat to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bilvosita ifodalanadi. Shu sababli diplomat tilining ta'sirchanligi uning pragmatik kompetensiyasiga bog'liq bo'ladi.

Diplomatik matnlarning pragmatik tahlili – bu nafaqat tilshunoslik, balki muloqotning maqsadga muvofiqligini, samaradorligini, nutq egasining niyati va strategiyasini ochib beruvchi metodologik yondashuvdir. Pragmatika doirasida nutq aktlari nazariyasi (Austin, Searle), kooperatsiya printsiplari (Grice), xalqaro etik norma va protokolga mos nutq turlari, illokutiv aktlar alohida ahamiyatga ega.

Ayxua (2005) o'z tadqiqotida diplomatik muloqotning asosiy vazifasi — davlat manfaatlarini himoya qilgan holda mojaroni bartaraf etish, ijobiy kommunikativ muhit yaratish va murosaga erishishdir. Diplomatik nutq ko'pincha uchinchi shaxs grammatik shaklida ("Bizning hukumatimiz bildiradi...") beriladi, bu esa davlat nomidan gapirishning rasmiyligini ifodalaydi.

Egorova va boshq. (2019) tadqiqotida esa pragmatik vositalarning yana bir qator turlari keltiriladi:

Fatik markerlar ("Fatik muloqot" atamasini birinchi bo'lib ingliz etnologi B. Malinovskiy qo'llagan bo'lib, u bu termin orqali muloqot jarayonida yuzaga keladigan noqulay jimlik yoki nutqiy tanaffusni (pauzani) bartaraf etish maqsadida suhbatdoshlar o'rtasida hurmat va muloyimlikni saqlash uchun ishlatiladigan, ma'lumot bermaydigan (noinformativ) muomala shaklini ifodalagan.)⁴ – muloqotni ochish va tutib turish uchun (masalan: "hurmatli janoblar", "rahmat", "xush kelibsiz");

Eufemizmlar – noxush holatlarni yumshatib ifodalash: masalan, "désordres du Moyen-Orient" o'rniga "urush" degan so'zdan qochish;

Intonatsion va kinestetik vositalar – urg'u, pauza, tanlangan ohang orqali muhim fikrlarni ajratish, muvozanatli ta'sir o'tkazish;

¹ Моррис Ч.У. Из книги «Значение и означивание» // Семиотика. – М., 1983. – С. 118-132; Финн В.К. Семиотика // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 601-602.

² М. Hakimov, "O'zbek pragmalingvistikasi asoslari", Toshkent: Akademnashr, 2013, 6b;

³ Armengaud, F., *La pragmatique*, Paris, PUF (5^e éd.), 2007 ;

⁴ Malinowski B. The Problem of Meaning in Primitive languages. Supplement I to: Ogden C. K., Richards J. A. The meaning of Meaning. – London, 1923;

Intertekstual murojaatlar – tarixiy va huquqiy matnlarga ishora qilish (masalan: “accord de Genève”).

Bundan tashqari pragmatik tahlil uchun turli nazariyalar mavjud. Ular orasida quyidagilar diplomatlarning nutqiy strategiyasini tushunishda asosiy vositalardir:

1: bu nazariyaga ko‘ra, har bir gapiruv harakati – bu faqat bayon emas, balki harakatdir (*illokutiv akt*⁵). Masalan, diplomat: “Biz muzokaralarning davom etishini qo‘llab-quvvatlaymiz” deb aytsa, bu real harakat – siyosiy pozitsiyani bildiradi.

Grice’ning “hamkorlik prinsipi”⁶: bu nazariyaga ko‘ra, samarali muloqotda tomonlar aniqlik, qisqalik, muvofiqlik va haqiqatga asoslanish prinsiplariga amal qiladi. Diplomatik nutqda bu prinsiplarga ba‘zan atayin amal qilinmasligi – ya’ni implicature, ya’ni yashirin ma’nolar bilan ishlash — muhim uslubdir.

G. Leechning “xushmuomalalik prinsipi”⁶: diplomatik nutqda aynan xushmuomalalik (politeness) asosiy pragmatik strategiya hisoblanadi. Buyruq emas, iltimos; ochiq tanqid emas, yumshoq e’tiroz — bu strategiyalar diplomatik diskursning asosiy belgilaridir.

P. Braun va S. Levinsonning “xushmuomalalik strategiyalari”⁷: ular muloqotdagi “ijtimoiy yuz”ni (face) saqlashga qaratilgan strategiyalarni tahlil qilgan. Diplomatik muloqotda bu strategiyalar har ikki tomonning obro‘cini saqlagan holda o‘z pozitsiyasini ifodalashga xizmat qiladi.

Diplomatik nutqni pragmatik yondashuvda o‘rganish, shuningdek, ushbu nutqdagi maqsadga qaratilganlik, axborotni dozali taqdim etish, kommunikativ strategiyalarni tanlash, tuzilmaning izchilligi va stilistik vositalarning qo‘llanishini tahlil qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, nazariy asoslar diplomatik matnlarni faqat grammatika yoki lug‘aviy jihatdan emas, balki nutq egasi – auditoriya – kontekst – niyat to‘rtburchagi doirasida tahlil qilish zaruriyatini ko‘rsatadi.

Diplomatik matnlarning pragmatik tahlili shuni ko‘rsatadiki, nutqning tashqi shakli (intonatsiya, nutq etiketi, markerlar) va ichki mazmuni (nutq niyati, diplomatik strategiya) bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Ayniqsa, xalqaro chiqishlar, muzokaralar, va rasmiy bayonotlarda bu uyg‘unlik diplomatik diskursning asosiy omili hisoblanadi.

Eufemizmlar va mojaroni yumshatish: Yegorova va boshqalar (2019) tomonidan olib borilgan tahlilga ko‘ra⁸, fransuz diplomatlari nutqda konfliktli mazmuni yashirish yoki yumshatish uchun eufemistik ifodalardan keng foydalanadilar. Masalan:

«La paix et la sécurité du continent déterminent également notre stabilité⁹» iborasi orqali Fransiya Afrika xavfsizligi — o‘z xavfsizligining sharti — deb bildiriladi, lekin bevosita “biz armiya yuboramiz” degan gap aytilmaydi.

“cette transition ne doit pas conduire à reproduire ce qui a été la cause même de la crise...” – aniq ayblovdan qochish uchun kinoyaviy ifoda.

⁵ Дж Остин. Слово как действие// НЗЛ. Вып. XVII.-М.,1986

⁶ Leech G. Principles of pragmatics. New York: Longman, 1983.

⁷ Brown P., Levinson S. Universals in language use: Politeness phenomena // Goody E. Questions in Politeness. Strategies in Social Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. P. 56-289.

⁸ Егорова О.Г., Емельянова Н.А., Савельева У.А. Прагматика дипломатического дискурса (на примере выступлений представителей дипломатических служб и глав Франции и Великобритании) // Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279. DOI: 10.25513/2413-6182.2019.6(2).265-279;

⁹ « Les enjeux de la diplomatie française en Afrique », l’article, mai 2021, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/les-enjeux-de-la-diplomatie-francaise-en-afrique/>

Bu yondashuv strategik murosaa yaratish va qabul qiluvchi tomonni xafa qilmaslik uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bunday yumshatish usuli ingliz diplomatlarida ham uchraydi, ammo ular ko'proq "dozali aytish" taktikasiga tayanadilar (e.g., "there are some who think...", "those who challenge peace...").

Fransuz diplomatlari og'ir yoki salbiy holatlarni bevosita aytishdan ko'ra, ularni yumshatib, evfemistik iboralar orqali ifodalaydilar:

«*Situation préoccupante*» – xavotirli vaziyat (lekin bevosita inqiroz deyilmaydi),
«*Incident regrettable*» – achinarli voqea (to'qnashuv yoki mojaro o'rniga).

Bunday strategiyalar orqali tinglovchining emotsional reaksiyasi nazorat qilinadi va diplomatik muvozanat saqlanadi. Diplomatik muloqotda aniqlik emas, balki diplomatik noaniqlik maqsadli ishlatiladi.

O'zbek diplomatik nutqining eng muhim pragmatik xususiyati – bu yuksak darajadagi rasmiylik va hurmat ifodasidir. Nutqning boshlanishida albatta ehtiromli murojaat formulalari qo'llaniladi:

"*Hurmatli janob Prezident*",
"*O'zbekiston Respublikasi nomidan...*",
"*Sizlarga samimiy tabriklarimizni izhor etamiz...*"

Bu iboralar Grice'ning "hamkorlik printsiipi"ga ko'ra muvozanatli aloqa uchun shartli konvensiyalar sifatida ishlaydi va xushmuomalalik strategiyalarining muhim shakllaridir.

Fransuz tilidagidek, o'zbek tilida ham bevosita buyruq, tanqid yoki rad qilishdan saqlanish maqsadida modal ifodalar ishlatiladi:

"*Umid qilamizki...*",
"*Ishonch bildiramizki...*",
"*Taklif qilamiz...*",
"*Kelgusida hamkorlikda davom etamiz degan umiddamiz...*"

Bunday formulalar yordamida nutqdagi illokutiv akt yumshatiladi va tinglovchiga perlokutiv (psixologik) ta'sir o'tkaziladi.

Fatik markerlar va iltifot formulalari: Diplomatik matnlarda muloqotni ochish va ijtimoiy masofani saqlash uchun fatik markerlar keng qo'llaniladi. Ular orasida:

Fransuz tilida: *Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir, Mesdames et Messieurs;*

Ingliz tilida: *Mr. Speaker, Thank you, Mr. President, It's a pleasure to be here today.*

Bular muloqotda muvozanatli va izzatli uslubni shakllantiradi, shuningdek, tinglovchi e'tiborini oshirishga xizmat qiladi.

Nutq strukturalari va markerlar : Diplomatik nutq izchil va mantiqiy struktura asosida quriladi. Yegorova va boshq. (2019) nutqda ko'p ishlatiladigan struktura markerlarini ajratib ko'rsatadi¹⁰:

Premièrement, ensuite, enfin (fransuz tilida);
First, secondly, furthermore, let me close with (ingliz tilida).

Ular diplomat nutqining mantiqiy ketma-ketligini ta'minlab, asosiy fikrlarni ajratishga xizmat qiladi.

¹⁰ Егорова О.Г., Емельянова Н.А., Савельева У.А. Прагматика дипломатического дискурса (на примере выступлений представителей дипломатических служб и глав Франции и Великобритании) // Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279. DOI: 10.25513/2413-6182.2019.6(2).265-279;

Illokutiv akt va uchinchi shaxsdagi bayonot: Ayxua (2005) tahlilida diplomatik bayonotlar, ayniqsa rasmiy hujjatlar va rasmiy chiqishlar, ko'pincha uchinchi shaxs grammatik shaklida ifodalanishini ko'rsatadi:

“Bizning hukumatimiz shuni bildiradiki...”

“Biz bu harakatni qat'iy qoralaymiz.”

«*Notre voisin le plus proche, l'Afrique participe à notre identité...¹¹*» degan ibora yo'lida, Fransiya o'zini Afrika bilan bir taraqqiyot yo'lida hamkor deb e'lon qilmoqda — bu faqat holatni bayon etish emas, balki hamkorlik taklifi.

Bu usul davlat nomidan gapirish, shaxsiylikdan voz kechish va rasmiylikni saqlash uchun muhim pragmatik strategiyadir.

Intonatsion va kinestetik vositalar: Fransua Olland va Devid Kameron nutqlari misolida Yegorova va boshq. (2019)¹² nutqning intonatsion va kinestetik jihatlarini ham tahlil qilgan. Jumladan:

Fransuz nutqida emotsional ohang, pauzalar va hissiy urg'ular ko'proq qo'llanadi;

Britan nutqida esa past ohangda, qat'iyatli, kam pauzali, ravon nutq ustuvorlik qiladi.

Bu fonetik jihatlar diplomatning ichki niyati, ishonchlilik darajasi va kommunikativ ustunlikka intilishini ifodalaydi.

Leksik-funksional sinonimiya va terminlar: Diplomatik nutqda turli leksik vositalarning tanlovi, ayniqsa huquqiy va siyosiy terminlar orasida sinonimiya kuzatiladi. Masalan, *traité – accord – pacte – déclaration* kabi so'zlar hujjatlarda o'zaro farqli yuridik vazni anglatadi, lekin oddiy matnlarda sinonim sifatida qo'llanilishi mumkin. Bu semantik noziklik tarjimada va xalqaro muzokarada muhim ahamiyatga ega.

Diplomatik matnlarning pragmatik tahlili shuni ko'rsatadiki, rasmiy xalqaro muloqot faqat mazmuniy emas, balki ifodaviy jihatdan ham juda puxta va maqsadli quriladi. Diplomatik diskursda nutq egasining niyati, kontekst, auditoriya va til vositalari o'rtasidagi muvozanat hal qiluvchi o'rin tutadi. Bunday matnlar, ayniqsa, strategik kommunikatsiya vositasi sifatida xizmat qilib, davlatlararo munosabatlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maqolaning nazariy natijalari, amaliy tilshunoslik, siyosiy tarjima, xalqaro aloqalar va xorijiy tillarni o'qitish metodikasi uchun foydali bo'lishi mumkin. Ayniqsa, xalqaro munosabatlar sohasida faoliyat yuritayotgan tarjimonlar, diplomatlar va tilshunoslar uchun bu tahlil diplomatik matnlarning ichki mexanizmlarini chuqurroq anglashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Armengaud, F., *La pragmatique*, Paris, PUF (5e éd.), 2007 ;
2. Bayonotlar to'plami: O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti – www.mfa.uz (2023–2024).
3. Malinowski B. *The Problem of Meaning in Primitive languages. Supplement I to: Ogden C. K., Richards J. A. The meaning of Meaning.* – London, 1923;
4. M. Hakimov, “O'zbek pragmatik lingvistikasi asoslari”, Toshkent: Akademnashr, 2013 ;

¹¹ « Les enjeux de la diplomatie française en Afrique », l'article, mai 2021, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/les-enjeux-de-la-diplomatie-francaise-en-afrique/>

¹² Егорова О.Г., Емельянова Н.А., Савельева У.А. Прагматика дипломатического дискурса (на примере выступлений представителей дипломатических служб и глав Франции и Великобритании) // Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279. DOI: 10.25513/2413-6182.2019.6(2).265-279;

5. Айхуа, У. (2005). Лингвопрагматический анализ дипломатической беседы // Прометей. — №1. — С. 285–289.
6. Браун, П., & Левинсон, С. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. — Cambridge: Cambridge University Press.
7. Грайс, Г. П. (1975). Логика и беседа // Семиотика. — №5, С. 12–28.
8. Егорова, Е. С., & Левина, А. Н. (2019). Прагматические особенности публичных выступлений глав дипломатических ведомств Франции и Великобритании. — Вестник Челябинского государственного университета, №6 (426), филология. Вып. 112, С. 87–91.
9. Жаниева, Д. Б. (2024). Прагматическая лингвистика: теории и сравнения. — Ташкент: Фан, 132 б.
10. Лич, Д. (1983). Принцип вежливости и прагматическая компетенция. — Journal of Pragmatics, №9.
11. Остин, Дж. Л. (1962). Как совершать действия с помощью слов (How to do Things with Words). — Oxford: Clarendon Press.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Rasmiy murojaatlar va bayonotlar. (2022–2024). www.president.uz
13. Серль, Дж. Р. (1979). Выражение и значение. — М.: Прогресс.

